

VIRTUAL MULTIMEDIA KO‘RGAZMALAR: MUZEY EKSPOZITSIYASINING TRANSFORMATSIYASI VA YANGI TA‘LIMiy IMKONIYATLAR

Jabbarova Latofat Tulkinjonovna, Jabbarova Moxichexra Tulkinjonovna

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
Muzeyshunoslik kafedrasida katta o‘qituvchisi, s.f.f.d (PhD)

²O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi kichik ilmiy xodimi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176030>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muzey ekspozitsiyasida multimedia va raqamli texnologiyalarning o‘rni virtual ko‘rgazmalar misolida ko‘rib chiqilgan. Xususan, Madaniyat va san‘atni rivojlantirish jamg‘armasi tomonidan tashkillashtirilgan “Van Gog barhayot”, “Monedan Kandinskiygacha. San‘atdagi inqilob”, “Savitskiy kundaliklari. Qadimiy va navqiron” multimedia ko‘rgazmalari tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: muzey, ko‘rgazma, interaktiv va immersiv loyihalar, ekspozitsiya, eksponat, fond, video proyeksiya, 3D skaner, dizayn.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль мультимедийных и цифровых технологий в музейной экспозиции на примере виртуальных выставок. В частности, анализируются мультимедийные выставки «Быт Ван Гогом», «От Моне до Кандинского. Революция в искусстве», «Дневники Савицкого. Старое и новое», организованные Фондом развития культуры и искусства.

Ключевые слова: музей, выставка, интерактивные и иммерсивные проекты, экспозиция, экспонат, фонд, видеопроекция, 3D-сканер, дизайн.

Annotation. This article examines the role of multimedia and digital technologies in museum exhibitions through the example of virtual exhibitions. In particular, it analyzes the multimedia exhibitions “Van Gogh Alive,” “From Monet to Kandinsky. Revolution in Art,” and “Savitsky Diaries. Ancient and Contemporary,” organized by the Foundation for Development of Culture and Arts.

Keywords: museum, exhibition, interactive and immersive projects, exposition, exhibit, collection, video projection, 3D scanner, design.

Bugungi kunda muzey ekspozitsiyasi fan va texnika yutuqlari bilan bog‘liq holda rivojlanib, ekspozitsiya tuzish zamonaviy texnologiyalar talablariga javob berishi kerak. XX asrning boshlarida muzey ekspozitsiyalarida doimiy qo‘llab kelingan “harakatsiz ekspozitsiya” o‘rmini XXI asrga kelib “harakatchan, jonli ekspozitsiya” egallaydi. Zamonaviy muzey ekspozitsiyasini tuzishda keyingi 10-30 yillar oralig‘ida ham dolzarbligini yo‘qotmasdan tashrif buyuruvchilarni jalb qila olishini e‘tiborga olish lozim. Muzey ko‘rgazmasiga bag‘ishlangan har bir dastur o‘zining interfeys dizaynini talab qiladi. Shuning uchun dastur ishlab chiqilayotganida shriftlar, ekran ko‘rinishi, ranglarning to‘g‘ri tanlanganligiga e‘tibor beriladi. Tasviriy ma‘lumotlar skaner qilinadi va unga ishlov beriladi. Ovozli ma‘lumotlar ham maxsus kompyuter dasturi orqali sayqallanadi.

Shuni ta‘kidlab o‘tish kerakki, multimedia dasturlarining ta‘sirchan bo‘lishida tarixchilar, sotsiologlar, muzey ekspozitsiyalarini tashkillashtiruvchilar, san‘at-shunoslar, muzey pedagoglari

va kompyuter mutaxassislarining doimiy ravishda birdamligi zarurdir. Multimedia texnologiyalari bu zamonaviy texnikalarni reklama qilish emas, balki, muzeyning to‘liq ma’lumot beruvchisi bo‘lishi zarur.

2022-yildan O‘zbekistonda ham Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi tomonidan multimedialar ko‘rgazmalari tashkil etila boshlandi. 2022-yilda Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasi G‘arb san’ati tarixidagi eng taniqli va nufuzli musavvirlardan biri Vinsent van Gog ijodiga bag‘ishlangan “Van Gog barhayot” multimedia ko‘rgazmasini tashkil etdi. Multimedia dizaynining animalistik yechimiga rassom tomonidan xotiradan chizilgan sanoqli suratlardan biri Nyu-Yorkdagi zamonaviy san’at muzeyida saqlanayotgan “Yulduzli tun” asari kirish qismi sifatida tanlab olingan edi.

Ko‘rgazmaning asosiy maqsadi - rassom ijodini an’anaviy formatdan chiqarib, uni harakatli, jonli va his-tuyg‘uga boy multimedia tajribasiga aylantirish edi. Tomoshabin faqatgina passiv kuzatuvchi bo‘lib qolmasdan, Van Gogning ichki dunyosiga to‘liq sho‘ng‘ishi ko‘zda tutilgan. Bu yondashuv zamonaviy muzeyshunoslikda “immersive experience” deb ataladi va bugungi kunda jahonning yetakchi madaniy markazlarida tobora keng qo‘llanilmoqda.

Ko‘rgazma uchun kirish asari sifatida Van Gogning “Yulduzli tun” kartinasi tanlab olinishi tasodifiy emas. Bu asarni rassom 1889-yilda Sent-Remi de Provans shahridagi shifoxonada davolanayotgan pallasida yaratgan bo‘lib, hozirda Nyu-Yorkdagi Zamonaviy san’at muzeyida (MoMA) saqlanadi. Asardagi girdobli, sokin va ayni vaqtda ichki kuch bilan to‘lib-toshgan osmon tasviri Van Gogning ruhiy holati, dunyoni his etish tarzi va ijodiy dahoning eng to‘liq ifodasi hisoblanadi. Aynan shu asarni ko‘rgazmaga kirish nuqtasi sifatida tanlash tomoshabinga darhol rassom ruhiyatining chuqurligiga olib kiradi - bu dramaturgik jihatdan juda puxta o‘ylangan yechimdir.

Ko‘rgazmada yirik format video proyeksiya tizimlari qo‘llanilgan bo‘lib, tasvirlar nafaqat devorga, balki pol va shiftga ham tushirilgan. Bu tomoshabinni to‘rt tomondan o‘rab oluvchi 360 gradusli vizual muhit yaratadi. Maxsus kompyuter dasturlari yordamida tasviriy animatsiyaga mos musiqiy kompozitsiyalar sinxronlashtirilgan - bu esa ko‘rgazmani ko‘z va quloq uchun bir vaqtda ta’sir qiluvchi kompleks tajribaga aylantirgan.

“Van Gog barhayot” ko‘rgazmasi O‘zbekiston auditoriyasi uchun butunlay yangi turdagi madaniy tajriba bo‘ldi. U muzey va ko‘rgazma tushunchasi haqidagi an’anaviy tasavvurni o‘zgartirdi: endi muzeyga borish degani jimjit zalda rasmlarga qarab chiqish emas, balki san’at bilan jonli muloqotga kirishish ekanligini namoyish etdi. Bundan tashqari, bu ko‘rgazma O‘zbekistondagi keyingi multimedia loyihalar uchun yo‘l ochdi va shu yo‘nalishda milliy tajribaning shakllanishiga zamin yaratdi.

Xususan, uning davomi sifatida “O‘zekspomarkaz” ko‘rgazma pavilonida “Monedan Kandinskiygacha. San’atdagi inqilob” deb nomlangan modernist rassomlarning multimedia ko‘rgazmasi bu boradagi novator ko‘rgazmalardan edi. Animatsion yechim shaklida ishlangan multimedia ko‘rgazmasi asosida XIX asr oxiri - XX asr boshidagi badiiy oqimlar va ularning asosiy vakillarining noyob asarlari tanlab olingan. Impressionizm, puantalizm, postimpressionizm, kubizm va ekspressionizmning 9 nafar namoyandasi: Klod Mone, Jorj Syora, Vinsent van Gog, Edvard Munk, Pol Sezann, Xuan Gris, Rober Delone, Paul Klee va Vasiliy Kandinskiyning asarlarini yangi zamonaviy formatda shakllantirildi¹. Asarlar video proyeksiya

¹ <https://daryo.uz/k/2023/02/20/toshkentda-monedan-kandinskiygacha-sanatdagi-inqilob-nomli-multimedia-korgazmasi-namoyish-etiladi> (Электрон мақола: Тошкентда «Монедан Кандинскийгача. Санъатдаги инқилоб» номли мультимедиа кўргазмаси ташкил этилади) (Murojaat sanasi: 15.05.2024).

texnologiyalari yordamida animatsiya qilindi. Ekspozitsiya dizayni Germaniyaning Vision Multimedia Projects² jamoasi dizayner Oleg Marinin tomonidan yaratilgan. Ushbu multimedia shaklidagi ekspozitsiya Germaniya, Belgiya, AQSh, Tailand, BAA, Urugvay va Rossiyaga tashrif buyurishga muvaffaq bo‘lgan edi. Multimedia ko‘rgazmasi dizayni yechimida rus tilida dublyaj aktyorining ovozli tovushlari orqali rassomlarning tarjimai hollari, ularning ijodiy dunyoqarashini aks ettiruvchi ma’lumotlari kiritilgan.

Ko‘rgazma impressionizm asoschisi Klod Mone haqidagi ma’lumotlar va tasvirlar bilan boshlanadi. “Taassurot. Quyosh chiqishi”, “Suv nilufarlari”, “Soyabonli xonim”, “Maysada nonushta” kabi asarlari orqali rassomning individual uslubi orqali ta’sirchan tabiat lahzalarini namoyish etadi. Ekspozitsiyada suratlarni siluetining o‘zgarishi bilan Monening landshaftlari va portretlari Jorj Seraning neoimpressionizm uslubidagi eskizlari bilan almashtiriladi. Badiiy oqimlar bo‘yicha virtual ekskursiya norvegialik rassom Edvard Munk asos solgan ekspressionizm va abstraksionizm oqimiga oid asarlari bilan yakunlanadi. Ranglarning kontrasti va shakllarning aniqligi asosida qurilgan so‘nggi yo‘nalish uchta rassomning Robert Delon, Paul Klee va Vasiliy Kandinskiy asarlari bilan ifodalanadi³. Har bir multimedia dizayni asosida qurilgan syujet asosida modernizm uslubidagi tasviriy san‘at namunalari va davrga hamohang uslub zamiridagi musiqa integratsiyasi Van Gog, Munk, Grisning o‘zgaruvchan asarlari fonida zamonaviy kompozitorlar Daniel Hope, Andre Rye, Oskar Shusterning klassik musiqasi singdirilgan varianti yaratilgan edi. Keyinchalik, ko‘rgazma uchun maxsus britaniyalik musiqachi Yusuf Xalil Monet, Klee va Kandinskiyning asarlari bilan birga kompozitsiyalar yaratdi⁴.

Shu ko‘rinishdagi so‘nggi ko‘rgazmalardan biri “Savitskiy kundaliklari. Qadimiy va navqiron” nomli yangi multimedia ekspozitsiyasi sanaladi. Ekspozitsiya negizida XX asr Markaziy Osiyo tasviriy san‘atiga oid rassomlarning asarlari, shu bilan birga I.Savitskiy nomidagi Davlat san‘at muzeyi sara to‘plamlarida saqlanayotgan noyob asarlar to‘plami taqdim etildi. Ushbu suratlar nafaqat mintaqaning an‘analari va madaniyatini aks ettiradi, balki o‘tgan asr boshlarida mintaqa qiyofasini o‘zgartirib yuborgan tarixiy voqealarni ham qamrab oladi. Asarlarda Markaziy Osiyo an‘analari va madaniyati aks ettirilgan, shuningdek, mintaqaning qiyofasini o‘zgartirgan XX asrning tarixiy voqealari aks etgan⁵.

Ijodkorlar O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston hududlari hayotining rang-barangligi va o‘ziga xosligini aks ettirgan. Tasvirlarda choyxona mehmonlari, milliy cholg‘u asboblari jo‘rligida raqsga tushayotgan mahalliy aholi, go‘zalligi nomukammalligida yotgan oddiy odamlar tasvirlangan. Ko‘rgazma ilmiy ekspertlar Aziza Izamova va Marinika Babanazarovalar hamda Qoraqalpog‘iston davlat san‘at muzeyi xodimlari va O‘zbekiston madaniyati va san‘atini rivojlantirish jamg‘armasi mutaxassislari mehnati tufayli amalga oshirildi. Bunda tanlangan namoyish zalining 3D o‘lchamli tasviri namoyon bo‘ladi. Tomoshabin esa shu zaldagi namoyishga qo‘yilgan har bir asarni yaxshilab tomosha qilish imkoniga ega bo‘ladi. Tizimning

² https://visionmediacenter.ru/special_projects (Murojaat sanasi: 15.05. 2024).

³ <https://www.gazeta.uz/uz/2023/02/20/exhibition/> (Электрон мақола номи: Новая мультимедийная выставка «От Моне до Кандинского. Рево люция в искусстве» проходит в Узэкспоцентре с 1 марта по 1 июня 2023 года. Она никого не оставит равнодушным и запомнится вам надолго) (Murojaat sanasi: 15.05.2024).

⁴ <https://www.uzexposcentre.uz/ru/news/gustav-klimt-va-buyuk-impressionistlar-multimedia-korgazmasi> (Электрон мақола номи: Мультимедийная выставка «Густав Климт и Великие импрессионисты») (Murojaat sanasi: 15.05.2024).

⁵ <https://sputniknews.uz/20240311/savitskiy-kundaliklari-zamonaviy-texnologiyalar-sanat-42878486.html> (Elek tron maqola nomi: Savitskiy kundaliklari: zamonaviy texnologiyalar yordamida san‘at qanday jonlanmoqda?) (Murojaat sanasi: 15.05.2024).

yana bir qulay tomoni shundaki, namoyishga qo'yilgan asarlarning yaqinlashtirib, fragmentlarga bo'lib tomosha qilish imkoni bor. Kartinalar 7 gigapiksel (7 milliard piksel) rastr hajmida suratga olingan. Shu sababli, tasviriy san'at ixlosmandlari istasalar matodagi har bir yoriqni ko'ra olish, sevimli musavvirlarining surtmalari bilan yaqindan tanishish imkoniyatini qo'lga kiritadilar.

Avvalgi multimedia ko'rgazmalardan farqli o'laroq, bu ekspozitsiya xorijiy san'at merosiga emas, balki Markaziy Osiyoning o'z tasviriy san'at xazinasiga murojaat qiladi. Bu jihatdan ko'rgazma nafaqat estetik, balki milliy o'zlikni anglash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'rgazmaning eng muhim badiiy yutug'i - Savitskiy to'plamidagi asarlarning o'ziga xos yechim topilganligidir. Bu asarlar o'z davrida yashirincha saqlangan ya'ni ular o'z vaqtida ko'rsatilmagan, tomoshabindan mahrum qilingan asarlar. Multimedia formati ularni nafaqat ko'rsatdi, balki go'yo shu tarixiy adolatsizlikni qisman tuzatadi: yashirinib yotgan asar endi yuz millionlab piksel aniqligi bilan tomoshabinlarga havola etildi.

Biroq tanqidiy jihatdan bir masalani ham ko'tarish zarur. 7 gigapiksel skanerlash texnologiyasi faktura va rang jihatidan ulkan imkoniyat yaratgan bo'lsada, asarning fazoviy mavjudligi – ya'ni uning o'lchami, devordagi o'rni, atrofdagi muhit bilan munosabati - raqamli formatda to'liq uzatilmaydi. Bu cheklov multimedia ekspozitsiyasining fundamental muammosi bo'lib, texnologiya qanchalik rivojlanmasin, buni to'liq hal qilish qiyin.

Xulosa qilib aytganda, Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan amalga oshirilgan “Van Gog barhayot”, “Monedan Kandinskiygacha. San'atdagi inqilob” va “Savitskiy kundaliklari. Qadimiy va navqiron” multimedia ko'rgazmalari tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ekspozitsiyada raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi san'atni idrok etishning sifat jihatidan yangi modelini shakllantirmoqda.

Ushbu ko'rgazmalar ilmiy konsepsiyasi orqali o'zining konseptual yondashuvi jihatidan bir-biridan farqlanadi. “Van Gog barhayot” va “Monedan Kandinskiygacha. San'atdagi inqilob” G'arb klassik san'atini multimedia orqali yangicha talqin qilsa, “Savitskiy kundaliklari. Qadimiy va navqiron” Markaziy Osiyo tasviriy san'atini 7 gigapiksel skanerlash texnologiyasi asosida taqdim etib, milliy merosni raqamli muhofaza qilishning amaliy namunasini yaratgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jabbarova L. I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi ko'rgazma faoliyati // Badiiy ta'lim va pedagogika ilmiy jurnali. – 2026. – B. 85-89.
2. Ишанова М. Формирование и деятельность коллекции Государственного Музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого // Central Asian journal of arts and design. – 2023. – P. 1-5.
3. <https://daryo.uz/k/2023/02/20/toshkentda-monedan-kandinskiygacha-sanat-dagi-inqilob-nomli-multimedia-korgazmasi-namoyish-etiladi> (Электрон мақола: Тошкентда «Монедан Кандинскийгача. Санъатдаги инқилоб» номли мультимедиа кўргазмаси ташкил этилади) (Murojaat sanasi: 15.05.2024).
4. https://visionmediacenter.ru/special_projects (Murojaat sanasi: 15.05. 2024).
5. <https://www.gazeta.uz/uz/2023/02/20/exhibition/> (Электрон мақола номи: Новая мультимедийная выставка «От Моне до Кандинского. Революция в искусстве» проходит в Узэкспоцентре с 1 марта по 1 июня 2023 года. Она никого не оставит равнодушным и запомнится вам надолго) (Murojaat sanasi: 15.05.2024).

6. <https://www.uzexpocentre.uz/ru/news/gustav-klimt-va-buyuk-impressionist-lar-multimedia-korgazmasi> (Электрон мақола номи: Мультимедийная выставка «Густав Климт и Великие импрессионисты») (Murojaat sanasi: 15.05.2024).
7. <https://sputniknews.uz/20240311/savitskiy-kundaliklari-zamonaviy-texnologiyalar-sanat-42878486.html> (Elektron maqola nomi: Savitskiy kundaliklari: zamonaviy texnologiyalar yordamida san’at qanday jonlanmoqda?) (Murojaat sanasi: 15.05.2024).